

CARTOGRAFIA SOCIOAMBIENTAL DA SUB-BACIA 2 DA ESTRADA NOVA (BELÉM-PA): RECUPERAÇÃO DE FUNÇÕES ECOLÓGICAS EM CANAIS URBANOS FRENTE À URGÊNCIA CLIMÁTICA

Juma Carolina Silva dos Santos¹; Mateus da Silva Teixeira²;

^{1,2} *Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, Belém, Pará, Brasil*

E-mail: ¹ juma.santos@discente.ufra.edu.br; ² mateus.teixeira@discente.ufra.edu.br

Eixo temático: SIG, cartografia e a análise de dados geoespacial.

Resumo

Belém foi historicamente estruturada a partir de sua dinâmica hídrica, marcada pela presença de rios, igarapés e várzea que influenciaram sua ocupação urbana. Ao longo do século XX, muitos desses cursos d'água foram retificados, canalizados e tamponados, alterando suas funções ecológicas e agravando problemas relacionados à drenagem, saneamento e vulnerabilidade socioambiental [1,2]. Nesse contexto, o presente trabalho realiza uma análise cartográfica e socioambiental da Sub-bacia 2 da Estrada Nova, com foco no trecho canalizado da Avenida Quintino Bocaiúva, no bairro do Jurunas, em Belém-PA. O objetivo foi discutir a recuperação parcial das funções ecológicas dos canais urbanos como solução baseada na natureza frente aos impactos da impermeabilização do solo e das mudanças climáticas em áreas periféricas da Amazônia urbana [3,4]. A pesquisa adotou abordagem quali-quantitativa, fundamentada em revisão bibliográfica sobre urbanização amazônica, justiça ambiental, drenagem urbana e reabilitação ecológica de cursos d'água. Foram utilizados dados do IBGE/SIDRA e do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) [5,6], complementados por visitas de campo, registros fotográficos e entrevistas semiestruturadas. As mesmas foram realizadas com quatro moradores residentes há mais de 30 anos na área de estudo, distribuídos ao longo do canal, sendo um no setor norte, um no setor central e dois no setor sul, identificado como o mais crítico ambientalmente. Também foi realizada entrevista técnica com representante do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM). O recorte espacial foi vetorizado em ambiente SIG utilizando o software QGIS, permitindo espacializar pontos de descarte irregular de resíduos sólidos e assoreamento e integrá-los a indicadores socioambientais. Os resultados evidenciaram elevada impermeabilização do solo, recorrência de processos de degradação ambiental. O mapeamento dos pontos críticos indicou maior concentração de resíduos sólidos e assoreamento no setor sul do canal, próximo do rio Guamá, enquanto os setores central e norte apresentaram menor ocorrência desses processos. A análise integrada entre geotecnologias, observação direta e entrevistas demonstrou que os impactos observados ultrapassam os aspectos físicos da paisagem, afetando diretamente a população local. As entrevistas revelaram percepções convergentes entre os moradores, sendo o saneamento precário e a sensação de abandono do poder público mencionados por 100% dos entrevistados, enquanto insegurança e problemas relacionados à arborização foram citados por 75% dos participantes. A escolha de moradores antigos permitiram recuperar a memória ambiental local e identificar mudanças percebidas pela própria comunidade. As observações de campo e os relatos dos moradores convergiram com os indicadores do SNIS, que apontam cobertura de coleta de resíduos sólidos de 88,3%, mas baixos índices de urbanização da drenagem (47,8%) e atendimento por esgotamento sanitário (19,9%). Esses dados ajudam a explicar a concentração de resíduos e processos de

assoreamento mapeados no canal, evidenciando a relação entre infraestrutura urbana insuficiente e degradação ambiental. A análise espacial desenvolvida no QGIS permitiu integrar essas informações quantitativas às evidências observadas em campo. A entrevista técnica do CENSIPAM destacou que a impermeabilização do solo e a redução da cobertura vegetal agravam alagamentos urbanos e sobrecarregam a drenagem urbana. Também foi apontada a existência de bases de dados capazes de subsidiar políticas públicas mais eficientes, frequentemente subutilizadas devido à limitada integração entre setores da gestão pública. Conclui-se que a cartografia socioambiental associada às geotecnologias constitui como ferramenta para compreensão das desigualdades ambientais presentes na Amazônia urbana. A recuperação parcial das funções ecológicas dos canais urbanos apresenta potencial para ampliar a infiltração das águas pluviais, melhorar o microclima urbano e fortalecer a resiliência socioambiental. Dessa forma, o estudo reforça a necessidade de, soluções baseadas na natureza para enfrentar os desafios climáticos de Belém, em consonância com a ODS 11 da Agenda 2030.

Palavras-chave: Cartografia socioambiental; canais urbanos; drenagem urbana; justiça climática.

Resultado principal

Figura 1 – Mapeamento dos pontos de resíduos sólidos e assoreamento no Canal. O setor sul apresentou maior concentração de ocorrências. As entrevistas indicaram percepção unânime sobre saneamento precário e abandono do poder público (100%), enquanto insegurança e arborização foram mencionadas por 75% dos moradores. Os resultados corroboram indicadores do SNIS sobre a persistência de déficits de saneamento e seus reflexos na degradação ambiental urbana..

I Simpósio Paraense de Cartografia, Agrimensura e Geotecnologias

Fonte: Elaboração dos Autores.

Referências

- [1] AB'SÁBER, A. N. *A cidade: da formação às novas crises*. São Paulo: EdUSP, 2004.
- [2] FLORENZANO, T. G. *Geomorfologia: conceitos e tecnologias atuais*. 2. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2008.
- [3] SCHELLIN, L. M.; ROLLOF, G.; ROLLOF, J. R.; et al. **Integração de políticas públicas em processos de reabilitação ecológica em áreas urbanas**. *Ambiente & Sociedade*, v. 17, n. 4, p. 93-112, 2014.
- [4] BORGES, D. R. **As institucionalidades na gestão do território: os limites das dominalidades territoriais sobre os terrenos de marinha em Belém-PA**. *Cadernos MetrÓpole*, v. 21, n. 45, p. 103-126, 2019.
- [5] BRASIL. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS. Brasília, 2024.
- [6] IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA. Brasília, 2024.

